

TENDENZE IN PRIMO PIANO

LA SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA, SOCIALE ED ECONOMICA COME TENDENZA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dr. Filippo Pusterla, Dr. Miriam Hänni, Prof. Dr. Lukas Graf

Aprile 2026

La «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030» adottata dalla Confederazione attribuisce alla formazione un ruolo essenziale per il conseguimento degli obiettivi in materia di sostenibilità. La formazione professionale può contribuire segnatamente grazie alla sua prossimità al mondo del lavoro. Nell'integrare la sostenibilità nella formazione professionale, i partner incontrano tanto opportunità quanto sfide. Quale ruolo svolgono attualmente nella formazione professionale le tre dimensioni della sostenibilità – quella ecologica, quella sociale e quella economica? In quali ambiti la formazione professionale può contribuire allo sviluppo sostenibile e quali criticità emergono nell'interazione fra le tre dimensioni? In questo breve rapporto offriamo una risposta a questi interrogativi.

Riassunto

- Ora che diversi limiti ecologici del pianeta risultano ecceduti, la sostenibilità diviene un tema sempre più pressante. La formazione professionale è una leva su cui agire per radicare la responsabilità ecologica nel contesto economico e sociale.
- Nella formazione professionale svizzera la sostenibilità è concepita come tema trasversale che idealmente integra le tre dimensioni – sostenibilità ecologica, sociale ed economica – in maniera sistematica.
- Le interazioni fra le tre dimensioni della sostenibilità danno vita sia ad opportunità, sotto forma di effetti di rinforzo, sia a conflitti laddove il raggiungimento di un obiettivo in una dimensione si ripercuota negativamente su un'altra.
- Queste interazioni sono ben illustrate dall'esempio del processo che porta alla scelta di una professione: nelle giovani generazioni può fiorire un interesse di matrice ecologica verso le professioni «verdi» se a queste si abbinano prospettive economiche favorevoli. Conflitti tra gli obiettivi, d'altra parte, possono emergere qualora nelle decisioni professionali si antepongano agli aspetti ecologici argomentazioni di natura sociale ed economica.
- Agli attori della formazione professionale spetta il compito di riconoscere, valutare e trattare i conflitti tra le finalità delle dimensioni della sostenibilità in modo da contribuire a uno sviluppo sostenibile a lungo termine.

Introduzione

Negli ultimi decenni l'attenzione dell'opinione pubblica per il tema della sostenibilità è andata amplificandosi notevolmente. Tra i motivi di tale evoluzione vi è la maggiore evidenza con cui si manifestano le conseguenze sul piano ecologico, come i cambiamenti climatici, la diminuzione della biodiversità e l'inquinamento in generale.¹ Per esempio, recenti studi relativi allo sfruttamento eccessivo delle risorse mostrano che i sistemi ambientali del nostro pianeta sono ormai ai limiti della stabilità. Attualmente, in tutto il mondo vengono ecceduti almeno sei dei nove limiti ecologici della Terra, cioè quei parametri che definiscono dimensioni ecologiche importanti per il sistema planetario.² Ciò nondimeno, la concezione corrente della sostenibilità non si limita all'ecologia, ma include anche valutazioni sociali come giustizia, diversità, inclusione e integrazione³, nonché aspetti economici quali il consumo di risorse o l'economia circolare. Di questo si parla e scrive sempre più spesso e ne sono stati desunti parametri che vengono applicati con crescente frequenza, anche in Svizzera.⁴

Nella sua Costituzione la Svizzera si impegna a contribuire a uno sviluppo sostenibile e a raggiungere un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura e la sua utilizzazione da parte dell'uomo, nonché a evitare effetti nocivi.ⁱ Dal 1997 il Consiglio federale svizzero stabilisce le priorità della propria politica di sostenibilità attraverso la «Strategia per uno sviluppo sostenibile». L'Agenda 2030 ha tradotto questa strategia in un quadro di riferimento ben definito per lo sviluppo sostenibile, basato sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite.⁵ Si tratta di un'agenda complessa e ambiziosa che richiede cambiamenti graduali e trasformazioni che in alcuni casi comportano un vero cambio di paradigma. L'economia, i mercati finanziari, la ricerca, l'innovazione e la formazione svolgono un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. La formazione professionale può offrire un contributo particolare grazie alla sua prossimità al mondo del lavoro. Da un lato, il mondo del lavoro è un contesto critico per lo sviluppo sostenibile, poiché il lavoro consuma grandi quantità di risorse ed energia o genera emissioni. Dall'altro, il mondo del lavoro può innescare innovazioni e processi di cambiamento rilevanti.⁶

La sostenibilità riguarda gli attori della formazione professionale a diversi livelli, come viene illustrato nel prossimo paragrafo. Allo scopo di meglio classificare le implicazioni che ne derivano, il presente rapporto dapprima colloca il concetto di sostenibilità nel contesto della formazione professionale, per offrire poi una panoramica dei campi tematici più rilevanti sui quali verte il dibattito nazionale e internazionale. L'esempio del processo che porta alla scelta di una professione lascia inoltre emergere come la sostenibilità nella formazione professionale non solo comporta delle sfide ma offre anche potenzialità non indifferenti.

Il tema della sostenibilità per gli attori della formazione professionale

Una caratteristica del sistema di formazione professionale svizzero è la gestione ad opera dei «partner della formazione professionale», cioè la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (oml). Nella letteratura scientifica, sistemi come quello svizzero vengono definiti sistemi di formazione professionale collettivi.⁷ Il sistema collettivo si presta in diversi modi al consolidamento di vari aspetti della sostenibilità, poiché il coinvolgimento di tutti i principali attori offre ampie possibilità di coordinamento anche in questo settore.⁸

I partner della formazione professionale in Svizzera entrano in contatto con il tema della sostenibilità in diversi modi, per esempio nella cornice della discussione sull'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). Nell'ambito dell'ESS nella formazione professionale, uno degli obiettivi

ⁱ Cfr. art. 2 e 73.

superiori è quello di consentire a tutti i portatori di interesse di delineare processi di apprendimento e pratiche professionali che contribuiscano a uno sviluppo ecologicamente sostenibile, socialmente equo ed economicamente durevole. Le omi svolgono un ruolo centrale in questo senso, in quanto organi responsabili della definizione e dell'ulteriore sviluppo di profili professionali e piani di formazione. Proprio in quest'ottica hanno infatti la possibilità di integrare o consolidare la sostenibilità nelle professioni – tutte, non soltanto le «professioni verdi» di nuova creazioneⁱⁱ come l'installatrice/installatore di impianti solari AFC o la montatrice / il montatore di impianti solari CFP. In occasione dell'ultima revisione della formazione nel commercio al dettaglio, per esempio, le conoscenze in materia di sviluppo sostenibile sono state integrate come elemento della formazioneⁱⁱⁱ. Nel processo di sviluppo delle professioni, il primo intento delle omi è quello di comprendere le esigenze delle aziende, per far sì che la formazione professionale duale continui a soddisfarle. Per le omi è perciò essenziale sviluppare competenze e contenuti per i quali esista anche una domanda da parte dell'economia. Di conseguenza, nel processo di sviluppo delle professioni gli aspetti della sostenibilità vengono potenziati soprattutto se vi è o vi sarà (una maggiore) domanda da parte dell'economia, o se ciò diverrà necessario a causa delle condizioni quadro, quali per esempio obiettivi climatici prestabiliti in determinati settori.

La Confederazione cerca di creare incentivi in modo che nel processo di sviluppo delle professioni si dia maggiore peso allo sviluppo sostenibile. Dopo aver coinvolto diversi portatori d'interesse, nel 2020 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha pubblicato una *Guida allo sviluppo sostenibile nella formazione professionale* intesa come ausilio per gli attori della formazione professionale nel processo di sviluppo delle professioni, in modo da ancorarvi la sostenibilità. Inoltre, l'Ufficio federale dell'ambiente e l'Ufficio federale dell'energia hanno elaborato una pubblicazione che approfondisce la dimensione della responsabilità ecologica mostrando modi concreti per radicare le competenze ambientali, climatiche ed energetiche nel processo di sviluppo dei mestieri.¹² Come ulteriore strumento, la SEFRI ha introdotto nel 2023 la nuova priorità di promozione «Lo sviluppo sostenibile nella formazione professionale e continua». Questa priorità segue un approccio globale che comprende consulenza, sostegno finanziario e trasferimento delle conoscenze. Per esempio, ora la SEFRI promuove presso le omi la possibilità di una consulenza specialistica esterna sulle dimensioni della sostenibilità «società» ed «economia». L'offerta si affianca alla consulenza già disponibile per la dimensione «ecologia», che continua a essere condotta da personale esperto dell'Ufficio federale dell'ambiente e dell'Ufficio federale dell'energia. La promozione facoltativa prevede un importo forfettario per l'analisi e la consulenza, a copertura di una parte dei costi del processo, al fine di garantire che nei testi normativi della formazione professionale si tenga conto di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile. Sul versante dello Stato, in Svizzera esistono perciò diverse iniziative e offerte di consulenza di cui può avvalersi chi desidera rafforzare l'attenzione allo sviluppo sostenibile nella formazione professionale. La

ⁱⁱ Le «professioni verdi» sono, in senso stretto, professioni che contribuiscono in modo significativo al mantenimento, al ripristino o al miglioramento della qualità dell'ambiente. Rientrano nella definizione le professioni che si occupano di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, riduzione del consumo di energia, materie prime e acqua, decarbonizzazione dell'economia e prevenzione dell'inquinamento ambientale.⁹ Una definizione più ampia include anche le professioni che svolgono attività che, pur non contribuendo direttamente alla riduzione delle emissioni, probabilmente saranno sempre più richieste perché procurano beni e prestazioni di servizi necessari per le attività verdi.¹⁰ Infine, una definizione ancora più ampia include l'eventualità potenziale che si svolgano attività verdi, a prescindere che ciò rientri attualmente nel profilo professionale. Le «professioni verdi» non comprendono quindi solo le professioni dell'ambiente tradizionali (p. es. giardinaggio, silvicoltura), ma tutte le attività con un elevato potenziale di trasformazione e innovazione nell'ambito di un'economia sostenibile.¹¹

ⁱⁱⁱ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/314/it>

Germania ha scelto un percorso leggermente diverso, che dal 2021 rende obbligatoria la presa in considerazione della sostenibilità nelle nuove ordinanze emanate nel contesto del processo di sviluppo dei mestieri.¹³ Bisognerà attendere qualche anno per comprendere se un maggiore radicamento degli aspetti della sostenibilità nella formazione professionale si ottenga con più efficacia mediante offerte volontarie o imponendo prescrizioni vincolanti come in Germania.

Il tema della sostenibilità non interessa solo i partner della formazione professionale, ma anche le nuove generazioni e le aziende. Il tema della sostenibilità riguarda le giovani persone che assolvono una formazione professionale tanto a livello di conoscenze quanto nella quotidianità lavorativa e a livello di definizione di valori. Un recente studio condotto da alcune ricercatrici della SUFFP lascia trasparire una certa ambivalenza nel rapporto tra giovani e sostenibilità.¹⁴ Nelle aziende che promuovono un agire professionale sostenibile, le persone in formazione acquisiscono non solo conoscenze operative ma anche fiducia, e fanno esperienza di autoefficacia. Allo stesso tempo, altre persone in formazione provano frustrazione nel vedere che nella quotidianità aziendale gli interessi economici vengono anteposti a quelli ecologici. La mancanza di esperienze di apprendimento positive può far nascere la percezione che sia quasi impossibile influenzare lo sviluppo sostenibile, o confermare un atteggiamento passivo nei confronti delle crisi ecologiche. In questo senso i contesti di apprendimento professionale svolgono un ruolo centrale, poiché determinano in maniera incisiva se le giovani generazioni possano vivere la sostenibilità come parte rilevante della loro pratica professionale.

Il tema della sostenibilità, tuttavia, è importante anche per le aziende. Molte aziende si interrogano ogni giorno sull'efficienza dei processi di produzione e sull'utilizzo delle risorse. In un'ottica di sostenibilità, l'ottimizzazione di tali processi dovrebbe tenere conto non solo della redditività a breve termine ma anche delle ripercussioni sull'ambiente e sulla società, con le possibili ricadute economiche positive che possono derivarne sul lungo periodo. Per esempio, una differenziazione delle catene di approvvigionamento in tempi di incertezza globale può rivelarsi economicamente appropriata e avere anche un effetto positivo sull'ambiente se porta a una riduzione delle emissioni di CO₂. Allo stesso modo, un'attenta pianificazione dell'impiego del personale qualificato, tesa a prevenire un sovraccarico permanente del personale, può influire positivamente sulla salute dello stesso a lungo termine, contribuendo a rafforzare la sostenibilità sociale e a garantire la disponibilità futura di personale qualificato, con consistenti benefici sul piano economico in periodi di carenza di personale qualificato.¹⁵

La sostenibilità come concetto e il suo rapporto con la formazione professionale

Gli aspetti ecologici, sociali ed economici della sostenibilità sono diventati un importante campo d'azione politico nel settore della formazione professionale.¹⁶ Nel contesto della formazione professionale la SEFRI definisce lo sviluppo sostenibile indicando che «mira a rafforzare la capacità economica e la solidarietà sociale all'interno dei limiti ecologici del pianeta e a tenere conto in egual misura, in modo equilibrato e integrato, delle tre dimensioni». ^{iv} Questa definizione pone in evidenza le tre dimensioni centrali della sostenibilità, cioè quella *economica* laddove menziona la capacità economica, quella *sociale* («solidarietà sociale») e quella *ecologica* («limiti ecologici del pianeta»). Quest'ultima dimensione stabilisce che tutte le attività devono svolgersi entro i limiti ecologici della Terra, sui quali già si grava fortemente.¹⁹

La definizione utilizzata dalla SEFRI sottolinea che le tre dimensioni della sostenibilità non si possono considerare isolatamente, ma in modo integrato, cioè collegandole tra loro. L'impostazione è del tutto in sintonia con i *tre pilastri della sostenibilità* (v. fig. 1), vale a dire a uno

^{iv} La SEFRI si ispira alla definizione della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite.^{17,18}

dei modelli più diffusi per lo sviluppo sostenibile in generale²⁰ e nella formazione professionale²¹. Lo schema ternario pone l'accento sulle dipendenze e interazioni che sussistono fra le tre dimensioni a livello locale, regionale e globale. Secondo questa chiave di lettura, un dato sviluppo si può ritenere pienamente sostenibile solo se tiene adeguatamente conto di tutte e tre le dimensioni.

Rappresentato con tre cerchi intersecati, il diagramma enfatizza la possibilità che si sviluppino sinergie tra le varie dimensioni. Un esempio potrebbe essere un orientamento più ecologico per una professione, un orientamento che ne aumenti l'attrattiva e nel contempo aiuti le aziende a ottenere personale qualificato e migliorare l'efficienza economica. Non si possono tuttavia escludere conflitti tra le finalità delle diverse dimensioni, laddove il raggiungimento di un obiettivo in una dimensione si ripercuota negativamente su una dimensione differente. È il caso, per esempio, di una riorganizzazione dei processi di lavoro in chiave più ecologica che faccia lievitare i costi di produzione a livelli tali da compromettere la redditività dell'azienda. Il modello dei tre pilastri invita gli attori della formazione professionale a considerare le tre dimensioni della sostenibilità nella loro interezza – e quindi ad avvicinarsi all'obiettivo di non mettere a rischio le condizioni di vita delle generazioni future.

Figura 1: I tre pilastri della sostenibilità

Fonte: rappresentazione propria, OBS SUFFP, ispirata a Barbier (1987)²⁰

Per ben illustrare come il diagramma si possa impiegare con profitto nel contesto della formazione professionale, si immagini un compito di apprendimento per progettiste o progettisti nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC di questo tipo: progettare un impianto di «riscaldamento domestico smart» controllato digitalmente tramite app. La finalità indicata potrebbe essere quella di utilizzare l'energia in modo più efficiente in un'ottica di sostenibilità globale, riducendo le emissioni di CO₂ (dimensione ecologica), risparmiando sui costi dell'energia (dimensione economica) e garantendo fruibilità della nuova tecnologia per tutte le fasce di popolazione, quindi anche per le persone con scarsa propensione alle tecnologie digitali o con accesso limitato alle stesse (dimensione sociale).

Per illustrare in modo più dettagliato le tre dimensioni della sostenibilità e le loro interazioni, nel prossimo capitolo presentiamo i risultati rilevanti ottenuti con il monitoraggio delle tendenze OBS.

Sostenibilità ecologica, sociale ed economica nel monitoraggio delle tendenze OBS

Una valutazione del monitoraggio delle tendenze dell'Osservatorio svizzero per la formazione professionale (monitoraggio delle tendenze OBS, v. riquadro) permette di comprendere gli aspetti della sostenibilità sui quali la letteratura concernente la formazione professionale si concentra con maggiore frequenza. Rispetto al 2018, anno di inizio del monitoraggio delle tendenze, attualmente la letteratura considerata si occupa della megatendenza «sostenibilità» con frequenza molto maggiore. La figura 2 illustra in modo esemplare e fortemente semplificato i campi tematici prevalenti nella megatendenza «sostenibilità», trattati nell'insieme delle fonti del nostro monitoraggio delle tendenze, iscrivendoli nelle tre dimensioni. Con l'analisi dei contenuti che segue intendiamo fornire agli attori della formazione professionale alcune indicazioni per rafforzare nella formazione professionale gli aspetti della sostenibilità declinandoli secondo le diverse dimensioni, per esempio nello sviluppo o nell'ulteriore sviluppo delle professioni o nel contesto della formazione in azienda quotidiana.

Come si vede in figura 2, la letteratura sulla sostenibilità da noi analizzata si concentra su due campi tematici della **dimensione ecologica**. Il primo riguarda lo *sviluppo delle competenze* delle persone in formazione e delle persone responsabili della formazione in relazione all'ESS nella formazione professionale. Si tratta, tra l'altro, di accertare le competenze di cui hanno bisogno le persone in formazione, le persone responsabili della formazione e altro personale qualificato per poter agire in modo sostenibile e di come promuovere al meglio queste «competenze legate alla sostenibilità» nella formazione professionale. In letteratura si riscontra un certo consenso sul fatto che le competenze legate alla sostenibilità andrebbero trasmesse nel quadro di concreti campi d'azione professionali e non a livello astratto, come situazioni d'apprendimento isolate.^{6,22} Se si intende rafforzare le competenze delle persone in formazione in materia di sviluppo sostenibile, occorre ancorarlo a livello strutturale, p.es. nei curricula nell'ambito di un'ESS nella formazione professionale.²³

Figura 2: Cluster tematici relativi alla sostenibilità nel monitoraggio delle tendenze OBS

Fonte: rappresentazione propria sulla base del monitoraggio delle tendenze OBS

Il monitoraggio delle tendenze OBS

Il monitoraggio delle tendenze individua le relazioni esistenti fra le attuali megatendenze nella formazione professionale ed elementi importanti del sistema di formazione professionale. Alla base del monitoraggio delle tendenze OBS vi è un insieme di fonti composto di pubblicazioni nazionali e internazionali legate alla pratica, alla ricerca e alla politica (cfr. [metodo e processo](#)). Una delle megatendenze analizzate è quella della sostenibilità. L'analisi qui presentata della megatendenza «sostenibilità» si basa sulle fonti del monitoraggio della letteratura (cfr. [monitoraggio della letteratura](#)), con puntuali integrazioni desunte da ulteriore letteratura pertinente.

Un progetto di educazione ambientale posto in essere dalla SUFFP su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente illustra le possibilità di realizzazione concrete presso il luogo di formazione azienda.²⁴ Nel programma sviluppato, durante il periodo di tirocinio tutte le persone in formazione frequentano un modulo in tre parti su temi ambientali. Studiano, per esempio, argomenti legati a mobilità, energia e riciclaggio, li collegano alla prassi aziendale e sviluppano soluzioni proprie.²⁴ Ciò fa della sostenibilità un tema che pervade la formazione in azienda per l'intero periodo di tirocinio, con l'obiettivo di rafforzare concretamente le *green skills* – cioè le competenze «verdi» – delle persone in formazione nel loro campo d'azione professionale. Ciò può favorire direttamente un *comportamento più rispettoso dell'ambiente* da parte delle persone in formazione – il secondo campo tematico della dimensione ecologica che emerge in modo prominente nella letteratura. Lo scopo è comprendere come sensibilizzare il personale, attraverso la formazione continua e la riqualificazione, ad agire in modo più rispettoso delle risorse nel loro lavoro e non solo.²⁵ Le professioni esistenti possono allora diventare «più verdi», se si abbandonano attività che ledono l'ambiente a favore di un maggiore rispetto dello stesso. Inoltre, negli ultimi anni nella formazione professionale sono sorte anche professioni «verdi» completamente nuove, come le summenzionate professioni attinenti all'energia solare.^{26,27}

Per quanto riguarda la **dimensione sociale** della sostenibilità, la letteratura affronta soprattutto i temi della *salute* e del *benessere* delle persone in formazione, nonché dell'*uguaglianza delle opportunità* e della *permeabilità* del sistema di formazione professionale. In relazione a *salute e benessere*, l'attenzione si concentra sulla gestione del carico mentale sostenuto sul posto di lavoro. Le persone in formazione trascorrono la maggior parte del loro tempo in azienda applicando processi che possono percepire come stressanti.²¹ Per favorire il benessere e la salute delle persone in formazione è essenziale che istituti di formazione e aziende offrano sostegno proattivo²² e che si sensibilizzino formatrici e formatori all'eterogeneità delle persone in formazione²³. Un aspetto importante dell'*uguaglianza delle opportunità* e della *permeabilità* del sistema di formazione professionale è costituito dalle offerte strutturali del sistema, come le offerte di formazione transitoria o i pretirocini, che supportano le persone giovani nel passaggio alla formazione professionale²⁴, ma anche le offerte per chi ha un elevato rendimento scolastico (come la maturità professionale).²⁸ La letteratura si occupa inoltre di inclusione delle persone in formazione con disabilità²⁵, nonché delle persone giovani toccate, per esempio, da ostacoli di natura linguistica o sociale. Importante per il successo dell'inclusione è, per esempio, la giusta preparazione e formazione del personale docente.^{29,30} Altri temi importanti sui quali la formazione professionale quotidiana potrebbe soffermarsi maggiormente sono le questioni di genere, come per esempio la scelta di una professione tipica (o atipica) per un determinato genere³¹ o gli svantaggi nella traiettoria formativa o professionale dovuti al genere³².

Gli aspetti della sostenibilità sociale ed ecologica riguardano spesso anche la **dimensione economica**. Le misure per combattere i cambiamenti climatici toccano da vicino l'industria e l'economia, per esempio per quanto riguarda il fabbisogno di personale qualificato, le nuove

tecnologie, ma anche i costi aggiuntivi. Allo stesso tempo, l'economia è il propulsore più evidente dei cambiamenti climatici e in molti settori incide molto negativamente sulla dimensione ecologica, per esempio a causa delle emissioni di gas a effetto serra o dell'elevato consumo di risorse. Possono allora crearsi conflitti tra gli obiettivi delle diverse dimensioni.¹⁴ Nella pratica della formazione professionale, tuttavia, viene spesso affrontata la questione della conciliabilità tra efficienza economica e sostenibilità ecologica o inclusione sociale, motivo per cui nella letteratura analizzata si trova una meno frequente disamina dei conflitti tra obiettivi specifici. Si trattano soprattutto le *condizioni quadro per la svolta ecologica* dell'economia e le questioni relative allo *sviluppo aziendale sostenibile*. Per quanto riguarda quest'ultimo, si discute in particolare del ruolo delle aziende per lo sviluppo sostenibile nella formazione professionale, per esempio per quanto riguarda la responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsibility) o il sostegno all'economia circolare.^{4,33,34} Gli interventi in materia di *condizioni quadro per la svolta ecologica* esaminano come l'economia possa rendere concretamente realizzabile detta evoluzione, per esempio attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie come la tecnologia dell'idrogeno.³⁵

La politica influenza in modo determinante le condizioni quadro, poiché stabilisce il contesto d'azione dell'economia – e indirettamente anche della formazione professionale. Per esempio, i sussidi introdotti in diversi Cantoni e Comuni svizzeri per il risanamento energetico degli edifici e il divieto parziale di riscaldamento a combustibili fossili contribuiscono direttamente alla svolta ecologica, risparmiando CO₂ a medio termine. D'altro canto, in alcuni settori professionali le mutate condizioni quadro inducono un forte aumento degli incarichi e un elevato fabbisogno di personale qualificato. Questo esempio è illustrativo del crescente fabbisogno di personale qualificato in professioni «verdi» o in possesso di competenze «verdi», occasionato dal necessario adeguamento dell'economia ai cambiamenti climatici con l'adozione di tecnologie e prassi più ecologiche. La formazione professionale riveste un ruolo importante nella copertura di questo futuro fabbisogno di personale qualificato, poiché contribuisce in misura determinante a formare il personale qualificato di cui il Paese avrà bisogno in futuro.³⁶

Questa breve rassegna della letteratura mostra che le tre dimensioni della sostenibilità – ecologica, sociale ed economica – non sono meri concetti teorici ma caratterizzano anche aspetti concreti della formazione professionale. Un ambito di particolare rilievo in cui ben si notano le interazioni fra le tre dimensioni è la scelta della professione.

La sostenibilità nell'esempio della scelta della professione

Il processo di scelta della professione è un momento decisivo nella formazione professionale, anche dal punto di vista della sostenibilità. In un contesto duale il processo può essere influenzato da considerazioni ecologiche, sociali ed economiche, sia per le giovani persone che devono compiere una scelta, sia per le aziende e le organizzazioni di settore che avranno bisogno di assumere personale qualificato. Questo processo è un valido esempio che permette di esaminare la rilevanza delle tre dimensioni della sostenibilità presso i diversi attori e le opportunità e i conflitti tra obiettivi che ne possono derivare.

In riferimento alla **dimensione ecologica** della sostenibilità, ci si può chiedere in che misura la consapevolezza ambientale delle nuove generazioni influenzi la loro scelta professionale. Sono tuttavia ancora relativamente scarsi gli studi scientifici delle ripercussioni dell'atteggiamento nei confronti delle questioni ambientali sulla scelta della professione, e le evidenze esistenti sono in parte contraddittorie. Un recente studio sull'influenza delle manifestazioni a favore del clima «Fridays for Future» sulla scelta professionale della gioventù svizzera³⁷ mostra che nelle regioni in cui la partecipazione a tali proteste è stata particolarmente elevata, le persone giovani tendono

maggiormente a scegliere professioni di tirocinio che potenzialmente contribuiscano alla protezione dell'ambiente.³⁷ Un ulteriore studio dimostra che in Germania, nonostante in genere vi siano meno persone in cerca di un posto di tirocinio, tra il 2013 e il 2022 si è constatato un aumento nella preferenza accordata alle professioni che comportano attività rispettose dell'ambiente o del clima.³⁶ Nella maggior parte dei casi è però complicato attestare con esattezza le ragioni esatte di simili evoluzioni. È possibile che le professioni «verdi» vengano viste da chi è più giovane come professioni a prova di futuro e quindi di maggiore attrattiva. Nel contempo, uno studio condotto in Germania tra le persone in formazione presso una scuola specializzata superiore a indirizzo tecnico suggerisce risultati differenti. Evidenzia infatti che la maggior parte delle persone intervistate non ha seguito ragionamenti di sostenibilità genuinamente sociale nella scelta di un'azienda (di formazione), ma si è concentrata principalmente sui classici criteri di qualità di una professione o un'azienda, come il clima di lavoro, la retribuzione, le prospettive lavorative o le mansioni da svolgere.³⁸ Un recente studio condotto nel settore agricolo in Svizzera mostra una prospettiva ancora diversa, e cioè un rapporto ambivalente con il tema della sostenibilità nelle giovani generazioni.³⁹ L'indagine segnala infatti che le persone in formazione possiedono una solida conoscenza della sostenibilità e riconoscono i numerosi effetti positivi ottenibili con l'agricoltura, per esempio se si adotta una produzione adeguata alle condizioni locali e si promuove la biodiversità. Tuttavia, la loro comprensione rimane spesso lacunosa, in particolare per quanto riguarda le relazioni globali e il ruolo del sistema alimentare. Inoltre, sono spesso dell'avviso che l'agricoltura svizzera sia già parecchio sostenibile, e vedono poca necessità di fare di più per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile globali.

Questo quadro misto punta per le associazioni professionali a opzioni d'intervento che possono risultare determinanti per l'orientamento professionale delle giovani leve. Alcune di esse si stanno già attivando in proposito. Le associazioni che si occupano di ecologia, come l'oml Ambiente, cercano di andare incontro alla sensibilità della gioventù mostrando concretamente le prospettive future che si aprono per le professioni ambientali.⁴⁰ Per esempio, questa omi ha pubblicato una guida semplice e chiara alle prospettive nel campo d'attività professionale: dopo una formazione professionale di base come agricoltrice/agricoltore AFC o tecnologa/o per lo smaltimento delle acque AFC, nel settore terziario si aprono interessanti opportunità di formazione come consulente ambientale EP o tecnica/o dipl. SSS in energia e ambiente.

Il processo di scelta della professione riguarda la **dimensione economica** in termini di possibilità di scegliere professioni che offrano le migliori prospettive di lavoro e salariali possibili sul lungo periodo. Secondo un sondaggio condotto nell'ambito degli SwissSkills 2023, per molte persone giovani non conta tanto il salario iniziale, quanto la qualità delle opportunità di carriera e sviluppo.⁴¹ Si presta inoltre attenzione alle prospettive economiche future delle professioni che potrebbero essere fortemente toccate dagli sviluppi economici o tecnologici. Per esempio, una recente analisi condotta in Svizzera mostra che l'avvento di ChatGPT ha indotto un calo nella ricerca di professioni che richiedono determinati compiti cognitivi e conoscenze linguistiche solide – vale a dire quelle che possono essere in parte sostituite con l'intelligenza artificiale.⁴² L'opinione in merito ai settori economici sostenibili (p. es. energie rinnovabili, tecnologia ambientale) è invece che siano più in grado di resistere alle crisi, e quindi più interessanti.⁴³ Le preferenze delle fasce giovani della popolazione nel processo di scelta della professione sono di grande interesse soprattutto per le aziende. In tempi caratterizzati da carenza di personale qualificato e dalla previsione, in diversi Cantoni, di una crescita demografica nella fascia di giovani che terminano la scolarità obbligatoria, un'attività di marketing per i posti di tirocinio che consideri i valori e le attitudini delle giovani generazioni rappresenta un'opportunità per le aziende. In riferimento alla sostenibilità della professione, ciò potrebbe significare rendere più esplicito il loro contributo allo sviluppo sostenibile. Un tale potenziale è dimostrato, per esempio, da un recente studio danese che ha esaminato come

le aziende di impianti elettrici e sanitari possano ben porre in rilievo gli aspetti «verdi» di queste professioni per scopi di assunzione di giovani.⁴⁴

Anche la **dimensione sociale** interviene nel processo di scelta della professione e, come dimostra anche il nostro monitoraggio delle tendenze, è strettamente legata a temi come l'uguaglianza delle opportunità, la coesione sociale e le condizioni di lavoro. Un fattore rilevante è la misura in cui un sistema di formazione professionale presenta offerte di formazione adatte alle diverse esigenze individuali. Per esempio, le formazioni professionali di base biennali con certificato federale di formazione pratica possono consentire alle persone giovani che soffrono di svantaggi strutturali di conseguire un primo titolo di qualificazione contribuendo così all'uguaglianza delle opportunità. Tali diplomi, da un lato, consentono di orientarsi professionalmente nel mercato del lavoro primario e, dall'altro, offrono la possibilità di scegliere e portare a compimento un'adeguata formazione continua.⁴⁵ Analogamente, il pretirocinio di integrazione può preparare i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente a un tirocinio e all'integrazione nel mercato del lavoro svizzero, con ricadute positive sul processo di scelta della professione. Queste offerte promuovono in questo senso una scelta professionale sostenibile e contribuiscono alla giustizia e alla coesione sociale. Nel processo di scelta della professione la dimensione sociale si manifesta anche negli aspetti di una professione di tirocinio che attengono alla salute e alla sicurezza. Uno studio in corso rileva che la salute e la sicurezza sul lavoro sono poste in secondo piano nei piani di formazione di alcune professioni.⁴⁶ Ciò manifesta una correlazione con questioni di giustizia sociale, se vi sono persone giovani che – sistematicamente – possono accedere soltanto a posti di tirocinio in cui la salute e la sicurezza vengono in parte trascurate. Per le giovani generazioni gli aspetti sociali sono un criterio importante nella scelta della professione anche in senso lato. Il già citato sondaggio di SwissSkills mette in evidenza che le giovani generazioni attribuiscono grande importanza anche a una buona atmosfera lavorativa e allo svolgimento di attività di cui si veda il senso.⁴¹

Le tre dimensioni della sostenibilità (ecologica, economica, sociale) illustrate in riferimento alla scelta professionale non vanno considerate separatamente, essendo infatti possibili interazioni tra le stesse. Ci sono aspetti delle varie dimensioni della sostenibilità che possono rafforzarsi a vicenda nel processo di scelta della professione, per esempio quando l'interesse delle giovani leve per le professioni «verdi», spinto da considerazioni ecologiche, è rafforzato dalle prospettive economiche spesso offerte da queste professioni. Possono tuttavia emergere anche conflitti tra gli obiettivi delle singole dimensioni, per esempio all'intersezione tra la dimensione ecologica e quella sociale. Alcuni studi condotti nei Paesi scandinavi, per esempio, mostrano che nell'adolescenza può temporaneamente scemare l'attenzione all'ambiente, per effetto di desideri materialistici che risultano vantaggiosi per il senso di appartenenza sociale.^{14,47,48} In questi casi, il bisogno di inclusione sociale in quella fase della vita sembra interferire con la presenza della sostenibilità ecologica nel processo di scelta della professione.

Tuttavia, le interazioni fra le tre dimensioni della sostenibilità nel contesto della scelta professionale sorgono non solo per chi deve entrare sul mercato del lavoro, ma anche per altri attori della formazione professionale. Si pensi alla disponibilità delle aziende a offrire posti di tirocinio, che dipende da valutazioni ecologiche, sociali nonché economiche. Possono allora esistere conflitti di obiettivi nelle aziende tra (a) la possibilità di dare alle persone in formazione un impiego a lungo termine (in un'ottica di efficienza) come personale qualificato, (b) il compito comune di formare la prossima generazione in modo inclusivo e (c) l'utilizzo delle risorse entro i limiti ecologici della Terra. Ciò non toglie che le interazioni fra le tre dimensioni offrano per le aziende anche opportunità, per esempio se un orientamento del curriculum più attento alla sostenibilità facilita l'assunzione delle persone in formazione.

Sintesi e prospettive

La sostenibilità è diventata un importante campo d'azione politico nella formazione professionale svizzera, un campo che integra le tre dimensioni ecologica, sociale ed economica. La dimensione ecologica si concentra sull'uso responsabile delle risorse naturali, sulla riduzione delle emissioni e sull'educazione ambientale. La dimensione sociale enfatizza l'uguaglianza delle opportunità, la salute, l'inclusione e la coesione sociale, mentre la dimensione economica mira alla concorrenzialità a lungo termine, alla capacità di innovazione e a garantire la disponibilità di personale qualificato.

Nella letteratura considerata nel monitoraggio delle tendenze OBS, la megatendenza «sostenibilità» non ha mai cessato di acquisire rilevanza negli ultimi anni. L'integrazione della sostenibilità nei curricula e nella prassi formativa contribuisce allo sviluppo di una formazione professionale caratterizzata da più responsabilità ecologica, più giustizia sociale e più sostenibilità economica, come è stato illustrato attraverso alcuni esempi. Conflitti tra gli obiettivi, d'altra parte, possono emergere qualora nelle decisioni professionali gli aspetti ecologici vengano spinti in secondo piano da argomentazioni di natura sociale ed economica. L'esempio del processo di scelta della professione ha dimostrato che la trasformazione sostenibile dell'economia offre anche opportunità per la formazione professionale. Lo si vede, per esempio, quando bisogna attrarre giovani con un interesse per l'ecologia che in seguito mitighino la carenza di personale qualificato in un settore contribuendo alla redditività sul lungo periodo. È quindi importante che le aziende studino come possono contribuire attivamente a questa svolta e ridurre al minimo i conflitti tra le finalità.

Il modello di gestione collettiva della formazione professionale svizzera, che coinvolge Confederazione, Cantoni e oml, offre in linea di principio una buona base di partenza per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e promuovere sistematicamente le competenze pertinenti. Data l'urgenza, scientificamente attestata, di elaborare misure per contrastare il superamento dei limiti ecologici del pianeta, si dovrebbe intensificare il dibattito su come il tema della sostenibilità possa essere radicato globalmente nelle offerte di formazione professionale dei diversi attori. Un obiettivo importante è quello di permettere alle persone in formazione di riconoscere eventuali conflitti tra le finalità delle dimensioni della sostenibilità, di ponderarli e di agire orientandosi alle soluzioni. In questo senso, anche nella formazione professionale si ravvisa del potenziale per radicare ancora di più il tema della sostenibilità attraverso l'educazione allo sviluppo sostenibile. Su questo fronte sono chiamati ad agire non solo lo Stato, ma anche le aziende e gli istituti di formazione.

Bibliografia

- [1] Gattlen, N., Klaus, G., & Litsios, G. (2017). Biodiversität in der Schweiz: Zustand und Entwicklung: *Ergebnisse des Überwachungssystems im Bereich Biodiversität, Stand 2016*. Bundesamt für Umwelt BAFU.
- [2] Agenzia europea dell'ambiente e Ufficio federale dell'ambiente (2020). Is Europe living within the limits of our planet? An assessment of Europe's environmental footprints in relation to planetary boundaries. EEA Report No 01/2020.
- [3] SEFRI (2025). Uguaglianza delle opportunità nel settore ERI. Panoramica delle misure e delle attività incentrate sull'uguaglianza delle opportunità. <https://www.sbf.admin.ch/dam/it/sd-web/MNuVzY9OsoOm/Chancengerechtigkeit%20IT.pdf>.
- [4] Meili, R., Spescha, A., Stucki, T., & Wörter, M. (2025). Statusbericht der Schweizer Kreislaufwirtschaft 2024. *KOF Studies*, 184. <https://www.research-collection.ethz.ch/items/2ac0412f-924e-4879-ad65-85675cfe9b3d>.
- [5] Consiglio federale svizzero (2021). Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030. Berna, 23 giugno 2021.
- [6] Kuhlmeier, W., & Vollmer, T. (2018). Ansatz einer Didaktik der Beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: T. Tramm; M. Casper & T. Schlömer (ed.), *Didaktik der beruflichen Bildung – Selbstverständnis, Zukunftsperspektiven und Innovationsschwerpunkte*, (pag. 131–151). Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung.
- [7] Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (2012). The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation. In: M. R. Busemeyer (ed.), *The political economy of collective skill formation*, (pag. 3–38). Oxford: Oxford University Press.
- [8] Busemeyer, M. R., Carstensen, M. B., Kemmerling, A., & Tosun, J. (2025). Foundations for a green economy: how institutions shape green skills. *npj Climate Action*, 4(1), 1–5. <https://www.nature.com/articles/s44168-025-00234-5>.
- [9] UNEP/ILO/IOE/ITUC (2008). Green jobs: towards decent work in a sustainable, low-carbon world: Report for United Nations Environment Programme. *UNEP: Nairobi, Kenya*.
- [10] OCSE (2024). OECD Employment Outlook 2024. The Net-Zero Transition and the Labour Market, OECD Publishing, Parigi. <https://doi.org/10.1787/ac8b3538-en>.
- [11] Lobsiger, M., & Rutzer, C. (2021). The green potential of occupations in Switzerland. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 157(1), 1–21. <https://link.springer.com/article/10.1186/s41937-021-00076-y>.
- [12] UFAM/UFE (2020). Jeder Beruf zählt! Umwelt-, Klima- und Energiekompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung. Eine Arbeitshilfe für den Berufsentwicklungsprozess.
- [13] Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2021). *VIER SIND DIE ZUKUNFT: DIGITALISIERUNG. NACHHALTIGKEIT. RECHT. SICHERHEIT. Die modernisierten Standardberufsbildpositionen anerkannter Ausbildungsberufe*. Bonn: Verlag Barbara Budrich.
- [14] Duemmler, K., Widmer, L., & Delanoë, A. (2024). La sostenibilità sul lavoro attraverso gli occhi delle persone in formazione. *Skilled*, 24(2).
- [15] Adecco Group Svizzera & Stellenmarkt-Monitor Schweiz (2024). Fachkräftemangel Index Schweiz 2024. Università di Zurigo. https://www.adecgroup.com/de-CH/-/media/project/adecco-group/switzerland/swiss-skills-shortage/2024/files/fachkraeftemangel_index_2024.pdf.
- [16] UNESCO (2022). Transforming technical and vocational education and training for successful and just transitions (2022–2029). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383360/PDF/383360eng.pdf.multi>.
- [17] Nazioni Unite (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: Nazioni Unite.
- [18] SEFRI (2020). Guida allo sviluppo sostenibile nella formazione professionale. Berna. https://www.sbf.admin.ch/dam/it/sd-web/UbkYlJYYuvGG/Orientierungshilfe%20Nachhaltige%20Entwicklung_v1.1%20mit%20Links%202025_i.pdf (ultima consultazione il 31.10.2025).
- [19] Kitzmann, N., Levke, C., Sakschewski, B., Rockström, J., Andersen, L., Bechthold, M., Bergfeld, L., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L. et al. (2025). Planetary Health Check 2025: A Scientific Assessment of the State of the Planet.

- [20] Barbier, E. B. (1987). The Concept of Sustainable Economic Development. *Environmental Conservation*, 14(2), 101–110.
- [21] Nagel, S. (2023). Nachhaltigkeitsorientierte Facharbeit in industriellen Metallberufen: empirische Exploration, Kompetenzmodellierung und Perspektiven für die berufliche Bildung. wbv Media.
- [22] Beer, M. (2020). Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung am Beispiel des Ausbildungsberufs Milchtechnologin/Milchtechnologe – Der Modellversuch NaMiTec, *HiBiFo–Haushalt in Bildung und Forschung*, 9(3), 65-80.
- [23] Hemkes, B., & Melzig, C. (2021). Auf dem Weg vom Projekt zur Struktur – Erkenntnisse zur Verankerung von Nachhaltigkeit aus den BIBB-Modellversuchen zur BBNE. *BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (3), 20–23.
- [24] BCH (2017). Modular aufgebaute BNE über die ganze Lehrzeit. *Folio*, (5), 10–11.
- [25] Grundmann, S., & Langen, N. (2024). Gegen den Trend: Prüfung & Kritische Reflexion von Zero-Waste Empfehlungen aus Sicht der Bildung für Nachhaltige Ernährung. *bwp@ Spezial*, HT2023. https://www.bwpat.de/ht2023/grundmann_langen_ht2023.pdf.
- [26] Évéquoz, G. (2020). Die Entwicklung neuer Berufe jenseits der Digitalisierung. *Panorama*, (1), 4–5.
- [27] Baghioni, L., & Moncel, N. (2023). Die ökologische Transformation am Arbeitsplatz. Beschäftigung und Berufsbildung angesichts der Umweltherausforderungen. *BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (4), 27–31.
- [28] Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schveri, J., & Kriesi, I. (2020). Maturità professionale. Percorsi formativi, sfide e potenzialità. OBS SUFFP Rapporto sulle tendenze 3. *Zollikofen: Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale*.
- [29] Heinemann, A. M. (2023). «Die Kunst des Lehrers kompliziert zu denken» – über die Notwendigkeit einer differenzsensiblen Professionalisierung in der beruflichen Bildung. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online*, Spezial PH-AT2: Diversität in der Berufsbildung in Österreich, Deutschland und der Schweiz – Perspektiven aus Forschung, Entwicklung und Bildungspraxis, ed. Albert, S./Heinrichs, K./Hotarek, I./Zenz, S., 1-17. Online: https://www.bwpat.de/spezial-ph-at2/heinemann_bwpat-ph-at2.pdf.
- [30] Brussino, O. (2021). Building capacity for inclusive teaching: Policies and practices to prepare all teachers for diversity and inclusion. *OECD Education Working Papers*, n. 256.
- [31] Hupka-Brunner, S., & Meyer, T. (2024). Come il genere influenza le scelte professionali e le carriere. Risultati dallo studio TREE (Transizioni dalla prima formazione al mondo del lavoro). *Transfer. Formazione professionale in ricerca e pratica*, 9(8).
- [32] Kohaut, S., & Möller, I. (2023). Führungspositionen in Deutschland 2022: Frauen bleiben nach wie vor unterrepräsentiert. *IAB-Kurzbericht Nr. 22*. Norimberga: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB.
- [33] Delautre, G., & Abriata, B. D. (2018). Corporate Social Responsibility: Exploring determinants and complementarities. *ILO Research Department Working Paper*, 38.
- [34] Slopinski, A., Porath, J., & Krizan, G. M. (2020). Nachhaltigkeit in der Lebenswelt Betrieb – Verständnis, Wahrnehmung und Relevanz von Corporate Social Responsibility aus Sicht In: *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, n. 38, 1-20. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe38/slopinski_etal_bwpat38.pdf.
- [35] Hiller, B., & Kaufmann, A. (2023). Grüne Wärme – eine Herausforderung für Ausbildungsberufe? *BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (4), 22–26.
- [36] Brix, U., Janser, M., & Mense, A. (2023). Ausbildungsmarkt und ökologische Transformation: Auszubildende entscheiden sich zunehmend für Berufe mit umweltfreundlichen Tätigkeiten. *IAB-Kurzbericht*, 19|2023.
- [37] Lehnert, P., & Pfeifer, H. (2024). Environmental Awareness and Occupational Choices of Adolescents. Università di Zurigo, IBW-Institut für Betriebswirtschaftslehre.
- [38] Buschfeld, D., & Menzer, L. (2024). Wer? Wie? Was? Warum? – Wir (be-)fragen potenzielle Handwerksauszubildende und Studierende zu «Nachhaltigkeit & Beruf». *bwp@ Spezial HT2023*. <https://kups.ub.uni-koeln.de/75229/>.
- [39] Krummen, M. (2025). Nachhaltige Entwicklung in der Schweizer Landwirtschaft. Sichtweisen von Lernenden des Berufs Landwirt / Landwirtin. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

- [40] Bernhard, U., Joss, M., Rudaz, M., & Heger, M. (2020). Le professioni dell'ambiente. Una guida nella giungla della scelta formativa e professionale.
- [41] SwissSkills (2023). Le aspettative della Gen Z nei confronti del mondo del lavoro. Quali sono i fattori decisivi per attrarre, sviluppare e trattenere a lungo termine i talenti tra i 18 e i 27 anni in Svizzera? Studio SwissSkills 2023.
- [42] Goller, D., Gschwendt, C., & Wolter, S. C. (2025). This time it's different – Generative artificial intelligence and occupational choice. *Labour Economics*, 95, 102746.
- [43] Kuczera, M. (2025). Vocational education and training (VET) and the green transition: Insights from labour market data. *OECD Social, Employment, and Migration Working Papers*, n. 327.
- [44] Carstensen, M. B., Ibsen, C. L., & Jensen, I. M. N. (2024). Integrating ecosocial policies through polycentric governance: A study of the green transformation of Danish vocational education and training. *Regulation & Governance*. <https://doi.org/10.1111/rego.12633>
- [45] Kammermann, M., Scharnhorst, U., & Balzer, L. (2015). Die zweijährigen beruflichen Grundbildungen in der Schweiz: Welches Inklusionspotenzial haben sie. *BWP-Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 44(2), 15–19.
- [46] Lamamra, N., Duc, B., Romanens, M., & Descloux, G. (2025). Salute delle persone in formazione: tra protezione e rischi. *Transfer. Formazione professionale in ricerca e pratica*, 10(8).
- [47] Olsson, D., & Gericke, N. (2016). The adolescent dip in students' sustainability consciousness—Implications for education for sustainable development. *The Journal of Environmental Education*, 47(1), 35–51.
- [48] Uitto, A., & Saloranta, S. (2010). The relationship between secondary school students' environmental and human values, attitudes, interests and motivations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 9, 1866–1872.

Citazione suggerita:

Pusterla, F., Hänni, M. & Graf, L. (2026). La sostenibilità ecologica, sociale ed economica come tendenza nella formazione professionale. OBS SUFFP Tendenze in primo piano n. 16. Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

Osservatorio svizzero per la
formazione professionale OBS SUFFP

Scuola universitaria federale per la
formazione professionale SUFFP

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@suffp.swiss
www.suffp.swiss/obs